

REPERTORIUM VAN TIJDSCHRIFTLITERATUUR OP HET GEBIED VAN ACCOUNTANCY EN BEDRIJFSHUSHOUDKUNDE

*Verschijnt maandelijks, behalve in augustus.
Samengesteld door de Stichting voor Econo-
misch Onderzoek der Universiteit van Am-
sterdam*

A. ACCOUNTANCY

III. LEER VAN DE ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE

Wohin führt die elektronische Datenverarbeitung?

Neubert, Dr. H. — In een vergelijkende beschouwing wijst de schrijver op de voorsprong van de Verenigde Staten van Amerika bij de toepassing van elektronische apparatuur in de comptabele sfeer; enkele oorzaken zijn z.i. de hogere loonkosten en het omvangrijke militaire gebruik. Tegenwerkende factoren betreffen o.a. de discrepantie tussen de onderscheidene verwerkingsfasen ten gevolge van de grote machinecapaciteit per tijdseenheid. Men zoekt momenteel dan ook naar nieuwe hulpmiddelen en streeft naar betere aanpassing van de administratieve organisatie. In Amerika is men reeds vee-
vorderd met het snel toegankelijk maken van de constante informatie; ook tracht men door integratie van deelbewerkingen de noodzaak van een tweede vastlegging van informatie te vermijden.

De schrijver verwacht ook voor Europa veel van de informatie-overbrenging per draad, zodat de capaciteitsbezetting kan worden verbeterd. Grotere uniformiteit in codes en overbrengingssystemen zullen het mogelijk maken tot de koppeling van rekeneenheden over te gaan. Dit kan met name voor Europa, waar men veelal kleinere eenheden construeert, van belang zijn. In Amerika worden meer grote eenheden gebruikt, al dan niet tezamen met andere bedrijven. De schrijver meent dat momenteel de elektronische administratie-apparatuur in Amerika psychologisch eerder wordt aanvaard dan in Europa; z.i. zal de vraag naar administratieve arbeid verschuiven naar hoger gekwalificeerde groepen.

A III - 3
E 738.4

Wirtschaftlichkeit, 1963 nr. 4

Effective supervision of an internal audit department

Fredman, J. J. — De voornaamste voorwaarde voor een doelmatige interne accountantscontrole is het bepalen van de doelstelling van deze afdeling en daarvan slechts in uiterste noodzaak af te wijken. De schrijver meent dat de taak van beleidsondersteuning voorop dient te staan, daarna komt de verificatie. Hij breekt derhalve met de traditionele opvatting over de onafhankelijke positie van de interne accountant en meent dat deze afdeling als een onderdeel van de leiding een plaats moet krijgen in de organisatie, wil zij haar betekenis in de onderneming behouden. Ook dient de accountant zich te realiseren dat zijn functie eist een zorgvuldig afwegen van de bestede controletijd en de betekenis van het gecontroleerde object voor het bedrijf. Evenzo moet hij kritischer staan tegenover de absolute en relatieve positie van de te controleren financiële gegevens: naast de boekhoudkundige verificatie verdient het bedrijfseconomische oordeel meer aandacht. Tenslotte wijst de schrijver erop dat de controlerende en adviserende interne accountant een kwetsbare plaats inneemt en derhalve alle tact en diplomatie nodig heeft om het vertrouwen van andere functionarissen te winnen en te behouden.

A III - 4
E 741.23

The Internal Auditor, Winter 1963

IV. LEER VAN DE CONTROLE

A New Look at Management Accounting

Weekes, B.Com., W. H. — In de accountancy wordt het accent steeds meer verschoven van de traditionele "cost accounting" naar het bredere terrein van het verschaffen van informatie voor de door de leiding van de onderneming te nemen beslissingen, de

"management accounting". De schrijver gaat achtereenvolgens na van welke aard de beslissingen zijn, welke gegevens daartoe nodig zijn en welke technieken moeten worden gehanteerd ter verschaffing van deze informatie.

De met de genoemde ontwikkeling gepaard gaande grotere behoefte aan kennis en inzicht dwingt de accountants ertoe zich op de hoogte te stellen van economische, mathematische en statistische beginselen en vertrouwd te raken met de elektronische verwerking van gegevens.

De mate waarin thans in Australië dergelijke machines worden toegepast laat er geen twijfel over bestaan dat de accountancy in een revolutionaire periode verkeert; een zelfde ontwikkeling heeft reeds plaats gevonden in de Verenigde Staten van Amerika en vindt thans ook plaats in Engeland en op het Europese vasteland.

A IV - 2 : Ba VI - 16

The Chartered Accountant in Australia, november 1963

E 635.451 : E 741.23 : E 641.22

B. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

a. ALGEMENE BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

II. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE ALS WETENSCHAP

Beslissingsspelen

Hoorn, Drs. Th. P. van — De traditionele vormen van kennisoverdracht - voordracht, hoorcollege - beantwoorden niet meer voldoende aan de eisen welke met name het op leidinggevende functies gerichte onderwijs stelt. In de afgelopen jaren werd dan ook een reeks nieuwe didactische technieken ontwikkeld met als ondergrond steeds de poging om door middel van nabootsing van een aan de werkelijkheid ontleend probleem, een ervarings-effect tot stand te brengen en het beoogde leerproces te versnellen en te verdiepen.

Bij beslissingsspelen moeten de deelnemers een aantal beslissingen nemen ten aanzien van een bepaalde beschreven situatie, welke een tijdsdimensie kent en zich dynamisch ontwikkelt. De spelregels welke de beslissingen regeren, hebben dus telkens op een periode betrekking. De schrijver onderscheidt twee hoofdtypen, nl. het geïntegreerde spel waarbij meerdere functies of afdelingen binnen één organisme worden gesimuleerd, en het functionele spel waarbij de nabootsing een geïsoleerde functie betreft. Alhoewel steeds meer tussenvormen ontstaan, gelden als de voornaamste eigenschappen het intens beleven door de spelers, de tijdsdimensie, de regelmatige terugrapportering van de resultaten en de herhaling. De geringe betekenis van kwalitatieve aspecten en creatieve activiteit vermindert in een aantal gevallen de toepasbaarheid van een spel.

Ba II - 4 : VI - 16

Tijdschrift voor Efficiëntie en Documentatie, januari 1964

E 031 : E 641.22

III. WAARNEMINGSMIDDELEN

DCF - a basis for realistic investment

Merrett, A. J., en A. Sykes — De "discounted cash flow"-methode is een bij uitstek geschikt instrument voor de beoordeling van investeringen. Men werkt hierbij met jaarlijkse netto-kasontvangsten en -uitgaven, voortspuitend uit een bepaald investeringsproject. De kasontvangsten worden ten dele als terugverdiend beginkapitaal, ten dele als een kapitaalrendement beschouwd. De DCF - opbrengst is dus in wezen niets anders dan de jaarlijkse opbrengst van het nog uitstaande kapitaal, afhankelijk van de grootte van de vrijkomende middelen en van het moment van beschikbaar komen. Het voordeel van deze methode is dat, indien het beginkapitaal geheel is terugverdiend, niet nog eens afzonderlijk met de afschrijvingen rekening behoeft te worden gehouden. Door de cash flow over de jaren te disconteren en te sommeren kan men de rentevoet bepalen waarbij de contante waarde van de cash flow gelijk is aan het in het project geïnvesteerde beginkapitaal. De aldus bepaalde rentevoet vormt de gediscoteerde cash flow-opbrengst. De schrijver werkt een aantal voorbeelden uit.

Ba III - 3 : V - 7

The Manager, december 1963

E 771 : E 344

Policy Conflicts and Inventory Control

Meal, H. C. — In dit artikel wijdt de schrijver aandacht aan de tegenstellingen welke o.a. tussen de verkoop- en de financiële afdeling met betrekking tot het bepalen van de voorraadgrootte kunnen bestaan. Als mogelijkheden om deze tegenstellingen uit de weg

te ruimen noemt de schrijver o.a. 1. het onderling laten concurreren van de bedrijfsafdelingen, hetgeen bezwaarlijk is omdat dit een delegatie van beleidsbevoegdheden vereist; 2. het streven van de onderneming naar maximale winst, hetgeen een uitvoerige kostenanalyse noodzakelijk maakt; 3. het vaststellen door de leiding van een bepaalde voorraadgrootte en 4. het werken met beleidsvariabelen i.c. het aantal orders per jaar, de omvang van de service, het aantal wijzigingen in de produktie-omvang en de voorraadinvestering. Het voordeel van deze methode is, dat men door het manipuleren met variabelen het resultaat vooraf kan vaststellen. Een en ander wordt met behulp van een aantal grafieken, waarin telkens andere combinaties van variabelen worden uitgezet, toegelicht. Aldus kan op eenvoudige wijze een schatting worden verkregen van de grootte van de voorraad, welke voor bepaalde doeleinden is vereist. De schrijver besluit het artikel met de opmerking dat de leiding van de onderneming niet alleen dient te zorgen voor een goed beleidsstelsel, doch tevens voor een zodanig bedrijfsbeleid als met behulp van dat beleidsstelsel kan worden uitgevoerd.

Ba III - 3 : VI - 15
E 738.6 : E 753.3

Financial Executive, december 1963

IV. LEER VAN DE KOSTPRIJS EN DE PRIJSVORMING

Twoërlei opvatting omtrent de veranderlijke afhankelijkheid van de kosten van de omvang der bedrijvigheid. Direct costing tegenover de integrale kostprijs.

M e y, P r o f. D r. A. — In een deel der economische literatuur wordt het maatschappelijk verkeer beschreven als een vloeijing van inkomensstromen of geldstromen; dan omvat het kapitaalbegrip de som van geïnvesteerde geldbesparingen, terwijl het kostenbegrip in principe betrekking heeft op de uitgaven voor verwerving der productiemiddelen. Met efficiëntie bedoelt men de rendabiliteit (Keynes: "the marginal efficiency of capital").

In een ander deel der literatuur betreft het verkeer de vloeijing van een verscheidenheid van goederenstromen tussen oerproducent en finaalconsument. Kapitaal omvat dan de collectiviteit van kapitaalgoederen. De kostprijs is het aggregaat van waardeverbruik in de voor de voortstuwing technisch noodzakelijke of economisch onvermijdbare hoeveelheden stof, tijd en kracht. Het begrip efficiëntie is verbonden aan het streven naar en handhaven van de hoogst bereikbare doelmatigheid.

De schrijver beschouwt "direct costing" in beginsel als een variatie op de eerstgenoemde klassieke financieel-economische beschouwing. Het is een calculatiemethode welke de indeling van de „bedrijfskosten" in vaste en variabele tot uitgangspunt heeft. Hij wijst op de opvattingen van Prof. Dr. R. Slot in diens werk „Kostenvariabiliteit en variabele Kosten-calculation" en tracht vervolgens in een zeer uitvoerige uiteenzetting te doen inzien dat Slot zich vergist indien hij stelt dat de normatieve kostenbepaling een rem is voor het opstellen van een goede bedrijfsinformatie en dat men meer gediend is met het uitgangspunt van de gebrachte offers. Ook oordelen de aanhangers van "direct costing" onjuist, indien zij menen dat het geheel buiten de beleidsbepaling laten van de vereiste offers van machinale bewerking, van directie en van administratie een deugdelijker informatie-apparaat zou scheppen dan deze offers op te nemen.

De toepassing van een marginale kosten-methode voor de beleidsbepaling vereist behalve het rekenen met meer en andere offers tevens de synchronisering van „kosten" aan opbrengsten, hetgeen dus ook leidt tot het boekhouden in vervangings- (c.q. opbrengst-) waarden. De eindconclusie van Prof. Mey is dat men in Nederland de "direct costing" methode niet nodig heeft.

Ba IV - 2 *Maandblad voor Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde, september 1963*
E 136.22

De variabele kosten-calculation („Direct Costing") in vergelijking met de integrale kosten-berekening

Het verslag van de middagvergadering van de 46e Accountantsdag van het Nederlands Instituut van Accountants bevat na een gesproken inleiding van de preadviseur Prof. Dr. H. J. van der Schroeff, een discussie over een viertal onderwerpen, mede gezien in verband met de toepassing van "direct costing", t.w. interne bedrijfsbeoordeling en budgettering, winstplanning op langere termijn, de administratieve verwerking en tenslotte de winstbepaling. In zijn afsluiting brengt de inleider in een twaalfstal punten zijn zienswijze omtrent "direct costing" naar voren en geeft met name aan voor welke toepassingen deze methode enige betekenis kan hebben.

Ba IV - 2
E 136.22

De Accountant, december 1963

Fiscale waardebegrippen

Antal, Prof. Mr. K. V. — De schrijver recenseert in dit artikel de onder de hierboven vermelde titel gehouden oratie door Prof. J. E. A. M. van Dijk aan de Katholieke Hogeschool te Tilburg. Hij onderschrijft o.m. de gedachte dat elk waardebegrip getoetst moet worden aan het concrete doel van een bepaalde belastingwet en is evenzeer van mening dat kritiekloze overname van waardebegrippen uit de economie tot veel verwarring heeft geleid. De belastingwetenschap dient autonoom te zijn.

De schrijver beperkt zijn critiek tot de beschouwing over de vermogensbelasting, met name heeft hij bezwaar tegen de door Van Dijk gehanteerde waardebegrippen. Deze steunen op diens uitgangspunt dat een subjectieve belasting een subjectief waardebegrip eist en op de stelling dat de vermogensbelasting wordt geheven op grond van de betekenis die het vermogen heeft voor de inkomensvorming, hetgeen in strijd is met de vrijwel algemeen aanvaarde heersende leer. Een subjectief waardebegrip is geen vereiste omdat volgens de recensent de wetgever reeds alle relevante subjectieve elementen in aanmerking heeft genomen en bovendien zo nodig nog verder kan gaan door deze elementen in het zaaks- en schuldenbegrip te incorporeren.

Ba IV - 2e
E 136.322.9 : E 332.42

Weekblad voor fiscaal recht, 18 januari 1964

Wanneer moet de belastingplichtige uiterlijk zijn wil kenbaar maken t.a.v. vervroegd afschrijven?

Smeets, Prof. Dr. M. J. H. — De belastingplichtige kan zijn op de boekhoudkundige feiten - in enge zin - gebaseerde winst beïnvloeden door een bepaalde keuze- of wilsverklaring, door de schrijver een feit in ruime zin genoemd, bv. het gekozen waardeeringssysteem of het al dan niet vervroegd afschrijven. Volgens arresten van de Hoge Raad kan de belastingplichtige op een wilsverklaring aangaande vervroegd afschrijven terugkomen, doch uiterlijk vóór het opleggen van de definitieve aanslag.

Op grond van in 1962 door enkele hoven gewezen arresten bepleit de schrijver het toestaan van de mogelijkheid ook op een later tijdstip op een wilsverklaring terug te komen, bv. na kennisneming van de definitieve aanslag of van een beschikking op een bezwaarschrift. Hij verwijst in dit verband ook naar de opvattingen van o.m. C. en J. van Soest en van J. P. Scheltens en wijst er op dat de H. R. juist in de gevallen waarin de wetgever uitdrukkelijk uitwijkmogelijkheden toelaat, de termijn van de desbetreffende wilsverklaring nauwer stelt dan bij nagenoeg alle andere geschillen waarin een wilsverklaring wordt vereist. De schrijver merkt tenslotte op dat dus de aangifte weliswaar meer is dan louter een hulpmiddel voor het vaststellen van de belastingschuld, nl. een rechtshandeling, doch dat de aangever daaraan niet is gebonden.

Ba IV - 2e : IV - 6
E 332.42 : E 347

Weekblad voor fiscaal recht, 11 januari 1964

V. LEER VAN DE FINANCIERING

Factoring: A Case History

Addison, E. T. — Een snelgroeïende onderneming op het gebied van de electronica bezat onvoldoende vermogen om de expansieplannen te kunnen verwezenlijken. De bankrelatie adviseerde, voor een extra-crediet van \$ 350.000,— gebruik te maken van de diensten van een faactor-financier. Deze verschaftte niet alleen een extra-bedrag van \$ 600.000,— maar tevens \$ 900.000,— ter aflossing van het bankcrediet.

De ruimere mogelijkheden via de faactor worden onder meer verklaard door diens afwijkende, i.c. meer persoonlijke werkwijze. Naast de financiële positie volgens de balans is ook van belang de bekwaamheid van de leiding, de reputatie van de produkten, de groeipotentie van het bedrijf en van de bedrijfstak.

Bij gunstige beoordeling neemt de faactor de vorderingen van de onderneming en diens creditrisico over en verzorgt de debiteurenadministratie. De cliënt-onderneming bespaart zich niet alleen alle tijd en kosten verbonden aan deze administratie, doch kan met de opbrengst van de verkochte vorderingen onmiddellijk zijn expansie financieren en daarbij tevens van kortingen op de inkoopmarkt profiteren, in plaats van een gedeelte van het bedrijfsvermogen te binden in zijn debiteurenposities.

Ba V - 5d
E 325.311.1

Financial Executive, november 1963

Rate your company's research productivity

Hodge J. r., M. H. — Beter dan door middel van de bestede gelden meent de schrijver de activiteit van technologisch onderzoek te kunnen meten aan de in de desbetreffende vakbladen gepubliceerde resultaten. Hij beperkt zijn analyse tot onderzoek op het gebied van de natuur-, schei- en wiskunde, de electronica en de aero- en astrodynamica (ruimtevaart c.a.). Voor elk van deze vijf sectoren worden in dit artikel vermeld de procentuele aandelen van resp. ondernemingen, universiteiten en overheidsinstellingen, alsmede voor de periode 1957 - 1962 van de voornaamste ondernemingen afzonderlijk. Hierbij blijkt o.m. een concentratieverschijnsel te bestaan. Bij natuurkundig onderzoek bv. werd 40 % verricht door vijf ondernemingen, terwijl 26 van hen tezamen bijna 75 % uitvoerden. Verder zou uit de verzamelde gegevens blijken dat het aandeel van de overheid in alle soorten het laagst is, terwijl de universiteiten voorop gaan bij de natuur-, schei- en wiskunde en de ondernemingen bij de overige twee. De chemische industrie blijkt eenzijdig georiënteerd te zijn in tegenstelling tot de electronische industrie, welke tevens een belangrijk aandeel heeft in het chemisch en aerodynamisch onderzoek; in mindere mate geldt ook voor de vliegtuigindustrie een dergelijke meerzijdigheid.

Ba VI - 3 : VI - 19
E 641.231.4 : E 013.2

Harvard Business Review, november/december 1963

Management problems of size

Wall, J. E. — In de voortdurend in omvang toenemende bedrijfsseenheden is o.a. waar te nemen een tendens naar starheid, traagheid, onvoldoende reactievermogen en zelfgenoegzaamheid. De hieruit voortvloeiende beleidsproblemen worden nog versterkt, in het bijzonder ook voor de interne accountant, door de opkomst van een veelheid van gespecialiseerde staffuncties en daarin toegepaste beleidstechnieken, welke immers leiden tot een grotere mate van gecentraliseerde besluitvorming. De schrijver meent dan ook dat moet worden gestreefd naar vergaande decentralisatie van de beslissingsbevoegdheden.

Ten aanzien van de positie van de interne accountant moet worden gekozen tussen de geïsoleerde, onafhankelijke functie en de in het gehele bedrijfsgebeuren geïntegreerde accountant. De schrijver meent dat de laatstgenoemde de juiste richting aangeeft. De interne accountant dient zich meer vertrouwd te maken met nieuwe bedrijfs- en vooral beleidsontwikkelingen, met name met de werkwijze en technieken van de gespecialiseerde stafdiensten, opdat hij, via de controle van de beleidsgrondslagen, zijn weg vindt naar de bedrijfsleiding.

Ba VI - 5 : A III - 4
E 643.02 : E 741.23

The Internal Auditor, Winter 1963

Budgeting and Accounting for R & D Costs

Dear den, J. — De verantwoordelijkheid van de bedrijfsleiding met betrekking tot onderzoek en ontwikkeling (R & D = Research and Development) is drieledig: 1. het vaststellen van het in totaal te besteden bedrag; 2. het kiezen van de projecten en 3. de periodieke beoordeling van de verrichtingen.

Veelal geschiedt het begroten en verantwoordt van de desbetreffende kosten op jaarbasis, terwijl daarnaast maandelijks overzichten aan de bedrijfsleiding worden voorgelegd. Eén van de bezwaren is dat toevallige factoren, bv. de grootte van de winst in een bepaald jaar, van te grote invloed is op de beleidsbeslissingen ten aanzien van deze sector. De leiding dient een algemeen plan op langere termijn op te stellen, waarbij o.a. rekening wordt gehouden met de betekenis van de onderscheidene projecten voor de toekomstige positie van het bedrijf. Elk project dient afzonderlijk te worden goedgekeurd, men moet de prioriteiten vaststellen en ingrijpen als de per project begrote gelden of tijdsduur aanmerkelijk dreigt te worden overschreden. Een gedetailleerde en frequente rapportering aan de bedrijfsleiding acht de schrijver overbodig.

Ba VI - 18
E 641.231.3

Financial Executive, november 1963

Practical Problems in Measuring Productivity

Most, K. S. — Productiviteit is in beginsel de verhouding tussen productie en de noodzakelijk opgeofferde productiemiddelen. Alvorens de productiviteit te kunnen meten, moet vaststaan wat onder elk van deze componenten wordt verstaan.

Het meten van de productiviteit aan één van de productiefactoren, bv. arbeid, geeft een misleidend resultaat, o.a. omdat wijzigingen in de kwaliteit van de arbeid niet in aan-

merking worden genomen. Evenzeer bestaan bezwaren tegen het meten van de bedrijfs-productiviteit aan die in een bepaald bedrijfsonderdeel, o.a. omdat de mate waarin een afdeling representatief is, wisselt.

De productiviteit kan worden gemeten door van de productiemiddelen te bepalen welk deel noodzakelijk is verbruikt en de waarde ervan te vergelijken met de totale productie, uitgedrukt in de verkoopprijzen. Voor een zuiver beeld moeten deze waardecomponenten worden verlaagd met de (gelijke) waarde van de in beide begrepen grondstoffen en dergelijke.

Ba VI - 18
E 643.2

The Accountant, 7 december 1963

VII. LEER VAN DE ARBEIDSVORWAARDEN

Verantwoordelijkheid als meetbare maatstaf voor beloningen

Nieuwenhuis, Drs. R. — De schrijver behandelt het vraagstuk van de arbeidsbeloning aan de hand van een door de psycholoog Dr. E. Jacques ontwikkelde en praktisch toegepaste theorie. Uitgaande van een nieuwe analyse van het begrip werk in twee componenten - de vrije en de onvrije - kwam Jacques tot de conclusie dat het niveau of de waarde van een functie wordt bepaald door de „vrije” component ofwel door de eigen verantwoordelijkheid in die functie en objectief meetbaar is aan de tijdsdimensie van de maximale verantwoordelijke vrijheid in die functie. Deze maximale tijdsspanne wordt in wezen bepaald door de regelmatig weerkerende langst mogelijke periode welke ligt tussen het nemen van verantwoordelijke actie en het moment waarop de resultaten ervan kenbaar worden en kan veelal het beste negatief worden uitgedrukt, nl. als de langste periode waarover beslissingsfouten verborgen blijven, variërend van enkele uren tot vele jaren, al naar het functie-niveau.

Naast de werkclassificatie als soortbepalende functie-analyse biedt deze waarde-analyse van Dr. Jacques mogelijkheden voor verschillende bedrijfsproblemen. De schrijver noemt naast personele structuurprojectie, individuele functie-analyse en carrière-projectie ook de analyse van de bedrijfsstructuur naar lagen van verantwoordelijkheid. Het voornaamste resultaat is echter de mogelijke opbouw van een consequent en algemeen aansprekend loonsysteem.

Ba VII - 2
E 225.61 : E 641.3

Economisch-Statistische Berichten, 3 juli 1963

Positive Program for Performance Appraisal

Kindall, A. F., en J. Gatz — De traditionele prestatiebeoordeling mislukt veelal door autoritaire eenzijdige communicatie. Het doel van de beoordeling dient te zijn het verbeteren - zo nodig - van de prestatie van de werknemer in zijn huidige functie, het geschikt maken voor hogere functies, terwijl het hierbij tevens een steun moet zijn voor de man zelf.

Een positief programma dient de volgende punten te bevatten:

1. de man bespreekt zijn taak met zijn chef; 2. hij stelt zelf het te bereiken doel vast en 3. bespreekt ook dit met zijn chef; 4. er worden punten vastgesteld om de ontwikkeling te controleren; 5. aan het einde van de werkperiode bespreekt de chef met de man het bereikte resultaat. Als voordelen worden genoemd dat de werknemer de beoordelingsgrondslag leert kennen, de verhouding met de chef mogelijk wordt verbeterd, terwijl de man tevens de problemen leert zien, zelf corrigerend optreedt en zich de noodzaak van verdere scholing bewust wordt.

De schrijvers waarschuwen tegen een overhaaste invoering van het nieuwe systeem; het is vooral van belang dat de hoogste leiding het beginsel aanvaardt en het ook zelf hanteert.

Ba VII - 5
E 641.213

Harvard Business Review, november/december 1963